

HOKIMIYAT HARAKATSIZLIGI UCHUN JAVOBGARLIK BELGILASHNING RETROSPEKTIV TAHLILI

Shukurova Muhayyo Mukumjanovna

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi
Xalq qabulxonasi mudiri IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046534>

Annotatsiya. Hokimiyat ijtimoiy kategoriya (hodisa) bo'lib, kishilik jamiyatining barcha davrida (hatto davlat bo'lmagan davrda ham) mavjud bo'lgan. Hokimiyat doimiy ravishda ijtimoiy munosabatlarga, shaxsiy munosabatlarga ta'sir qilib kelgan. Hokimiyatning harakatsizligi turli salbiy holat va oqibatlarni olib kelishi nuqtai nazaridan ushbu jarayonning retrospektiv va tendension jihatlarini o'rganish, qonuniy javobgarlikga tortish amaliyotini takomillashtirish zamonaviy qonunchilikning institutsional muammolaridan biri deb aytish mumkin.

Kalit so'zlar: hokimiyat, harakatsizlik, davlat boshqaruvi, jinoyat kodeksi, davlat organlari, retrospektiv tahlil.

KIRISH

Agar hokimiyatga tushunish oson bo'lgan eng oddiy ta'rif beradigan bo'lsak, u ijtimoiy hodisa; kishilik jamiyatining barcha bosqichlarida mavjud bo'lgan va jamiyat rivojlanishi bilan rivojlanib borgan; hokimiyatning rivojlanishi jamiyat rivojiga yoki aksincha, jamiyat rivoji hokimiyatga ta'sir etgan; hokimiyat munosabatida ikki tomon: birinchisi - hokimiyat subyekti yoki hokimiyat egasi, ikkinchi tomon - shu subyektga bo'ysunuvchi tomon bo'ladi; hokimiyat, albatta, kuchga ega bo'ladi. Umumlashtirib aytadigan bo'lsak, hokimiyat boshqalarga nisbatan huquqqa ega bo'lish, kuchga ega bo'lish va boshqalarga ta'sir qilishdir. Boshqalar deganda alohida shaxs yoki shaxslar, jamoa, oila, jamiyatni tushunish mumkin. Shuning uchun hokimiyatning turlari, ko'rinishi turli-tuman boshqaruv formati mavjud.

Davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyati ustidan samarali nazorat choralari o'rnatish, fuqaro va tadbirkorlik subyektlarining ma'muriy sudlarda mahalliy davlat hokimiyati qarorlari ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish tizimini takomillashtirish hamda tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarni yaratish, xususiy mulk daxlsizligi va himoyasi kafolatlarini kuchaytirish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qonunga zid bo'lgan qarorlari natijasida mulkdorning buzilgan huquqlarini tiklashning moliyaviy mexanizmlarini qo'llash mazkur sohada vujudga kelgan munosabatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solinishini talab qiladi.

Qolaversa, fuqarolik-huquqiy munosabatlar keng qamrovga ega ekanligi inobatga olinsa, davlat hokimiyati organlarining qonun hujjatlariga muvofiq bo'lmagan, tashkilotlar va fuqarolarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzadigan amaliyotlarini harakatsizlik yoki suiste'mol qilish harakati deb atash va ushbu hujjatlarini haqiqiy emas deb topish hamda uning oqibatlarini fuqarolik-huquqiy tartibga solishning nazariy va amaliy masalarini hal qilish muhim sanaladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hokimiyatning harakatsizligi va ushbu jarayonlar bilan bog'liq normalar buzilishi borasidagi fundamental tadqiqotlar boshqaruv nazariyasi namoyondalari (F.Teylor, G.Emerson, A.Fayol, M.Veber, E.Meyo, R.Laykert, G.Saymon, P.Duruker, E.Deyl va boshqalar) tomonidan olib borilgan bo'lib, ular nazdida rahbar faoliyatini birinchi navbatda boshqaruv qarorlarini

tayyorlash va amalga oshirish bilan bog'laydi. Boshqaruv samaradorligi ko'p jihatdan optimal qaror qabul qilinishiga bog'liq. Boshqaruv qarorlari doimo tashkilotdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ularning tashabbuskori, odatda nazorat qilinadigan yoki amalga oshiriladigan mas'ul bu - rahbar shaxs hisoblanadi. Bu esa hkimiyatning tarkibiy elektoratining ijtimoiy faol va foydali amallari ko'lamini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlardan R.Tursunov hokimiyatning davlat boshqaruvidagi fuqarolar bilan bevosita konfliktlarini oldini olishda ularning harakatsizlik omilini bartaraf etishi muhim" degan fikrni ilgari suradi. O.Ismailov, A.Allaberganov, B.Xolovlar qaror qabul qilish jarayoni, qaror qabul qilishning asosiy bosqichlari, qaror qabul qilish va ularni ijrosini nazorat qilish masalalarini tahlil etishgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmonining 2-ilovasida 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturida Davlat organlari va mansabdor shaxslarning faoliyati ustidan samarali sud nazoratini o'rnatish hamda fuqaro va tadbirkorlik subyektlarining odil sudlovga erishish darajasini oshirish yo'lida Sudlar tizimida "yagona darcha" tamoyilini keng joriy etish maqsadida arizalarni sudga taalluqliligidan qat'iy nazar qabul qilish va vakolatli sudga yuborish hamda muayyan ish doirasida barcha huquqiy oqibatlarini hal qilishni ta'minlash tizimini joriy etish Ustuvor yo'nalishida Davlat idoralari tomonidan yetkazilgan zararni qoplash va boshqa huquqiy oqibatlarga oid masalalarni hal qilish bo'yicha ma'muriy sudlar vakolatini aniq belgilash nazarda tutilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Maqolada izohlangan masalani o'rganish jarayonida tizimli tahlil, institutsional tahlil, kontent tahlil, funksional tahlil, qiyosiy tahlil, analiz va sintez kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Davlat organlari deganda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 9- dekabrda PF-3358-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan Respublika davlat boshqaruvi organlari ro'yxatida ko'rsatilgan vazirliklar, davlat qo'mitalari, agentliklar, qo'mitalar, markazlar, inspeksiyalar va ularning hududiy organlari, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq mahalliy ijroiya hokimiyati organlari (viloyat, tuman va shahar hokimliklari) va huquqiy oqibat keltirib chiqaruvchi hujjatlar qabul qilish vakolatiga ega bo'lgan boshqa organlar tushuniladi.

Davlat organlarining javobgarligini (harakatsizligi) belgilovchi qoidalar boshqa qonunchilik hujjatlarida ham mavjud. "Noqonuniy" deganda davlat organlari yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan o'z huquqlarini nomuvofiq (vakolatini buzib yoxud umuman vakolatsiz, qonunchilikka zid holda) tarzda amalga oshirishi natijasida vujudga keladigan harakatlar tushuniladi. Harakatsizlik esa tegishli davlat organi yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga yuklatilgan majburiyatlarni belgilangan muddat va tartibda bajarmaslikni nazarda tutadi (hujjatni qabul qilmaslik, harakatlarni sodir etmaslik). Masalan, FK 380-moddasida va boshqa normalarda nazarda tutilgan bosh tortish harakatsizlikning ko'rinishlaridan biridir .

Davlat hokimiyati organlari mansabdor shaxslarining qonunga xilof harakatlari (harakatsizligi) natijasida fuqaroga yoki yuridik shaxsga yetkazilgan zarar sud qarori asosida

qoplanadi. Bunda zarar g'ayriqonuniy qaror qabul qilish orqali emas, balki g'ayriqonuniy harakatlar (harakatsizlik) sodir etish orqali yetkaziladi. Mansabdor shaxslarning harakatlari agarda xizmat vazifalarini bajarish bilan bog'liq bo'lsa, har doim huquqiy harakterga ega bo'ladi va demak huquqiy oqibatlar vujudga keltiradi (masalan, soliq xizmati tomonidan tadbirkorlik subyektini g'ayriqonuniy tekshirish).

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Masalaga retrospektiv yondashuvlardan shu narsa oydinlashdiki hokimiyat tushunchasi qadim ta'rixga ega bo'lgan boshqaruv apparati degan ma'noni bildiradi va qadimda ham ushbu tizimdagi muammolarni hal etish va jinoyatlar bo'yicha javobgarlikga tortish amaliyoti mavjud bo'lgan. Zamonaviy qonunchilik va demokratik islohotlar davrida esa ushbu amaliyot birmuncha takomillashdi.

Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish o'z xususiyatlariga ko'ra qonunda belgilangan huquq va majburiyatlarni faol xulq-atvor orqali amalga oshirishga qaratilgan harakatda namoyon bo'ladi.

Ushbu masala yuzasidan yondashuvlarimizning amaliy natijalari yuzasidan fikr bildirganda mamlakatimiz qonunlarida belgilangan prinsipial jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim.

Qo'shimcha bevosita obyekt fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy munosabatlardir. Hokimiyatning harakatsizligi va shunga monand xarakterga ega qoidabuzarliklar umumiy boshqaruv tartibiga oid jonyatlar turkumiga kiritiladi va klassifikatsiya qilinadi (1-jadval)

Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar

M.X. Rustambayev O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi IV tom maxsus qism Toshkent 354-b

Taqiqlangan ish tashlashga rahbarlik qilish yoki favqulodda holat sharoitida korxonada muassasa yoxud tashkilotlar ishiga to'sqinlik qilish JK 218 m	Hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish JK 219 m	Ozodlikdan mahrum qilish jazosini ijro etish muassasalarining ishini izdan chiqaruvchi holatlar JK 220-m.	Jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik JK 221-m.	Qamoqdan yoki qo'riqlov ostidagi saqlash joyidanqochish JK 222-m.
--	---	---	--	---

XULOSA VA TAVSIYALAR

Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan izlanishlar va kichik tahlillardan quyidagi xulosalarga kelindi:

Mansabdor shaxsning mansab yoki xizmat mavqeiga ko'ra jinoyat sodir etishga yo'l qo'yishi qonunga binoan hokimiyat harakatsizligi, deb baholanishi lozim;

Hokimiyat harakatsizligi moddiy tarkibli jinoyatdir;

Fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishi tarzidagi oqibatlarining ro'y berganligi jinoyatning zaruriy belgisi hisoblanadi;

Bir so'z bilan aytganda hokimiyatning qonunga xilof va fuqaro yoki davlatning zarariga xizmat qiladigan harakatsizligi bir jinoyat bo'lsa, ushbu holatning oqibatlari va undan yuzaga keladigan moddiy va ma'naviy zarar, noroziliklar, iqtisodiy-ijtimoiy tanqisliklar yana bir jinoyatdir.

Reference:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993-y., 9-son.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga sharh 1-jild. X.R. Raxmonqulov, O.O. Oqyulov / Toshkent" "Vektor-PreSS", 2010. 815
3. O.T. Husanov "Konstitutsiyaviy huquq" darslik Toshkent – 2022 69-b
4. M.X. Rustambayev O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi IV tom maxsus qism Toshkent 354-b
5. G'ulomova M.X., Sobirova N.K. Yangi innovatsion texnologiya yordamida ta'lim samaradorligini oshirish usullari – T.: 2009 54-s
6. Tursunov R. Qaror qabul qilishning miqdoriy usullari" o'quv kursi bo'yicha ta'lim texnologiyasi – T.: TDIU, 2012 40-bet
7. Parpixo'Jayev, Nusratullo Nig'Matullo O'G'Li MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING QARORLARINI HAQIQIY EMAS DEB TOPISHNING FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNI TAKOMILLASHTIRISH // ORIENSS. 2022. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mahalliy-davlat-hokimiyati-organlarining-qarorlarini-haqiqiy-emas-deb-topishning-fuqarolik-huquqiy-tartibga-solishni> (дата обращения: 09.06.2023).
8. Xolov Aktam Xatamovich "MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA SAMARALI QARORLAR QABUL QILISH TIZIMINI TATBIQ ETISH MASALALARI" "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2018 yil 2-b